

MAXAMADVAFAYEVA MUNISA

O‘zMU Jurnalistika fakulteti 2-bosqich talabasi

ERKIN VOHIDOV IJODIDA BADIY PUBLITSISTIKA VA DOSTON JANRI

Annonatsiya. Ushbu maqolada taniqli o‘zbek xalq shoiri, jamoat arbobi, O‘zbekiston Qahramoni Erkin Vohidovning hayoti va ijodi, badiiy publitsistikaning uning ijodidagi o‘rni o‘rganilgan.

Аннотация. В этой статье исследуются жизнь и творчество известного узбекского народного поэта, общественного деятеля, Героя Узбекистана Эркина Вахидова, роль художественной публицистики в его творчестве.

Abstract. This article examines the life and work of the famous Uzbek national poet, public figure, Hero of Uzbekistan Erkin Vakhidov, the role of artistic journalism in his work.

Kalit so‘zlar: Badiiy publitsistika, maqola, adabiy muhit, tanqidchi, “Nido” dostoni, doston, falsafiy qarash, “Ruhlar isyoni” dostoni, Xalq shoiri, lirik janr.

O‘zbekiston Qahramoni Erkin Vohidov o‘zining faoliyati va ijodi davomida o‘zining ijodiy, ma’naviy kamolotida o‘ziga xos o‘rin tutgan insonlar haqida publitsistik maqolalarida, xotira-esselarida ularga munosabat va minnatdorchiligini izhor qilib o‘tadi. Jumladan, muallif O‘zbekiston Qahramoni, taniqli adabiyotshunos olim Ozod Sharafiddinov haqida o‘z fikrlarini bayon etib, – “XX asr o‘zbek adabiy muhitida o‘z ibratli shaxsiyati, mustahkam e’tiqodi, dunyoqarashi bilan ziyolilarimizning butun bir avlodi uchun namuna bo‘lib tanilgan alloma Ozod Sharafiddinov mening nafaqat shoir, balki inson sifatida shakllanishimga katta ta’sir ko‘rsatgan chin ma’nodagi ustoz edi.”^[1] [Воҳидов Э. Устоз сийратига чизгилар. Асарлар. Олтинчи жилд. –Т.: Шарқ, 2018 йил 280-бет] – deya e’tirof etadi. Haqiqatan ham, Ozod Sharafiddinov o‘tgan asr adabiyoti hamda adabiyotshunosligi taraqqiyotida beqiyos iz qoldirgan buyuk o‘zbek mutafakkirlaridan biri edi, desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

Erkin Vohidov o‘zining “Ustoz siyratiga chizgilar” nomli badiiy publitsistik maqolasida, yuqorida ta’kidlanganidek Ozod Sharafiddinovning chin ma’nodagi olimligi, yuqori saviyadagi badiiy asarlarga, haqiqiy iste’dod egalariga tom ma’nodagi ustoz hamda otalarcha g‘amxo‘r inson bo‘lganligini alohida ta’kidlab o‘tadi. Muallifning e’tirof etishicha, o‘z davrining hamda keyingi yillarda ham o‘zbek adabiyotining yirik darg‘alaridan biri hisoblangan, taniqli adib Abdulla Qahhor bilan tanishuvida, katta avlod ijodkorlari nazariga tushishida Ozod Sharafiddinovning o‘rni va xizmatlari mislsiz katta bo‘lgan. Muallifning ta’kidlashicha; Ozod Sharafiddinov

talantni ilg‘aydi, iste’dodni ko‘ra biladi, deb maqtashadi. Talantni ilg‘ash-ku qiyin narsa emas. Yaxshi she’rni yomon she’rdan boshqalar ham farqlay biladi. Bu juda katta donishmandlik talab qilmaydi. Ozod Sharafiddinov borini qandoq bo‘lsa, shundoqligicha aytadi-qo‘yadi. Ko‘pgina hamkasabalarida bor bu xil “hunar” bizning ustozda yo‘q. Darhaqiqat, haqiqiy iste’dod va iqtidorni to‘g‘ri baholay olish hamda har qanday vaziyatda oqni oq, qorani qora, deb ayta olish ham chin ma’noda insoniylik va jasoratning bir ko‘rinishidir. Shu ma’noda aytadigan bo‘lsak, Ozod Sharafiddinov adabiyot hamda adabiy tanqid maydoniga XX asrning o‘rtalarida, yurtimizda mustamlaka tuzumning adabiy siyosati biroz yumshagan bir davrda kirib keldi. Xuddi shu kezlarda badiiy tafakkur, adabiy tanqidchilik olamida yangi to‘lqin yuzaga kela boshlagan edi. Ozod Sharafiddinov shu to‘lqinning oldingi qatorlarida, umidbaxsh tamoyillarning, haqiqiy iqtidorlarning himoyachisi va kashfiyotchisi tariqasida maydonga kirib kelganligini ko‘rishimiz mumkin. “Munaqqid adabiyotimiz osmonida mitti yulduzlar – Erkin Vohidov, Abdulla Oripovlar paydo bo‘lganida – bu istiqboli porloq chin iste’dodlarni tanqidchilikda ilk bor kashf etdi, ularni yangi ijodiy parvozlarga ruhlantirdi.”^[2] [Норматов У. Ижод ва шижоат. Озод Шарафиддинов. Танланган асарлар.- Т.: Шарқ. 2019 йил 567-бет].

Erkin Vohidovning ushbu “Ustoz siyratiga chizgilar” nomli maqolasi faqatgina Ozod Sharafiddinov shaxsiyati va ijod yo‘lini yoritibgina qolmasdan, balki XX asr ikkinchi yarmi o‘zbek adabiyoti va adabiyotshunosligining tom ma’nodagi qiyofasi, badiiy ijodga, ijodkor shaxsiga sobiq mafkuraning munosabati masalalarini ham qamrab olganligi bilan alohida ilmiy-estetik ahamiyat kasb etadi.

Erkin Vohidov XX asr o‘zbek she’riyatining zabardast vakillaridan biridir. Hech ikkilanmay, komil ishonch bilan aytish mumkinki, Erkin Vohidov o‘zbek she’riyatining ko‘rki va faxri, [1.1], bu fikrda zarracha mubolag‘a yo‘q. Shunday buyuk insonlar borki, ular vafotidan keyin ham yashayveradi. Xalqning qalbida so‘nmas chiroq kabi porlayveradi. Erkin Vohidov ana shunday buyuk ijodkorlardandir. Erkin Vohidov ota-onadan erta yetim qolib toshkentlik tog‘asining qo‘lida tarbiyalanadi. 1955-yil o‘rta maktabni, 1960-yilda ToshDUning Filologiya fakultetini tugatadi. Ilk she’ri 7-sinfda o‘qib yurganida “Mushtum” jurnalida chop etiladi. Uning birinchi she’riy to‘plami “Tong nafasi” nomi bilan 1961-yilda chop etiladi, u vaqtda adib talabalik gashtini surayotgan edi. Uning sharq mumtoz adabiyoti an’analari izidan borib, zamondoshlari ma’naviy dunyosini ochiq beruvchi g‘azallari, zo‘r insoniylik ruhi bilan yo‘g‘rilgan talay she’rlari, urush fojialari haqida bahs etuvchi “Nido”, hayot jumboqlari, inson qismati xususidagi falsafiy mushohadalar bilan yog‘irilgan “Ruhlar isyoni”, “Istanbul fojiasi” asarlari, tomoshabinlarni xushnud etgan “Oltin devor” komediyasi, shuningdek, I.Gyote, S.Yesenin, A.Blok, M.Svetlov, R.Xamzatovdan qilgan tarjimalari, ayniqsa “Eron taronalari” bilan “Faust” tarjimasini adabiyotimizda, ma’naviy hayotimizda ulkan voqea bo‘ldi. Shoirning “Yurak va aql”, “Mening yulduzim”, “Yoshlik devoni”, “Tirik sayyoralar”, “Bedorlik” kabi ko‘plab she’riy toplamlari, shoir ijodini yanada boyitadi. Shoirning barcha ma’naviy xazinalari munosib taqdirlanib, O‘zbekiston xalq shoiri, “Buyuk xizmatlari uchun” ordeni, O‘zbekiston qahramoni unvonlariga sazovor bo‘lgan. Shoir ijodida o‘zgacha bir qarash mavjud bo‘lib, she’riy asarlarini o‘qiganimizda fikr ustunligini his qilamiz. Ayniqsa,

Erkin Vohidov ijodida doston janrining o‘z o‘rni mavjud. Uning “Nido” dostonini olib qaraydigan bo‘lsak, 1965-yilda yozilgan bo‘lib, hayotning achchiq haqiqatini real tasvirlab berilgan. Ikkinchi jahon urushida qurbon bo‘lgan vatandoshlarimiz xotirasiga bag‘ishlangan asarlar adabiyotimizda ko‘p, biroq ular qatorida Erkin Vohidovning “Nido” dostoni samimiy ehtirosi va kuchli ruhiy ta’siri bilan ajralib turadi. Asarda urush vaqtida xalqimiz boshiga tushgan musibat va og‘ir yo‘qotishlar haqiqiy tasvirlab berilgan. Asarda darsga kelmay qolgan Tal’at ismli bolani o‘qituvchi urushgani, dadasidan qora xat kelganini aytib bergach, hamma, hatto muallimning o‘zi ham yig‘lagani haqida lavha bor. Bu dostonni o‘ziga xos tashbehlari mavjud bo‘lib, unda tunning qoralig‘i, quzg‘unning qanotiga o‘xshatilgan, bu esa har bir kitobxonni befarq qoldirmaydi, urush fojiasini to‘la tokis tasvirlab, kitobxonning ko‘z oldida lavhalarni gavdalantiradi.

Erkin Vohidovning “Ruhlar isyoni” dostoni ham shunday asarlar sirasiga kiradi. Dostonga isyonkor Bengal shoiri Nazrul Islom hayoti, fojiali qismati asos qilib olingan. Erkin Vohidov Nazrul Islom hayotiga oid ma’lumotlar bilan tanishish uchun Hindistonga boradi, shoirni tanigan, bilgan insonlar bilan suhbat qiladi. Nazrul Islom XX asr boshlarida chaqindek yaraqlab, she’riyat osmonida iz qoldirgan, Hindiston yarim orolini larzaga slogan, chet el mustamlakachilari zulmidan Hindistonni ozod etish ishiga, xalqlar birdamligi, erki, baxti yo‘lida jonini fido etgan dovyurak shoirdir. 35 yoshga yetmagan shoirni, ta’zyiq, hibsi, qiynoqlar bilan es-xushidan ayiradilar. Oradan yillar o‘tib shoir vatani Hindiston mustaqillik, tinchliksevarlik, ijtimoiy taraqqiyot yo‘liga tushib oldi. Bir vaqtlar tahqirlangan shoir, orzu qilgan kunlar keldi, shoir qadrini topdi, el ardog‘iga sazovor bo‘ldi. Afsus, uning aql-xushi joyida emas edi. Shoir unga ko‘rsatilgan ehtiromlarni bir lahza ham xis qilmadi, sezmedi. Erkin Vohidov shoir hayoti bahonasida erkka tashna ijod ahli bo‘lgan jadidlar faoliyatiga ishora qilgan, xalqimizning eng og‘riqli nuqtasini Nazrul Islom hayoti misolida ifodalab bergan.

Ikkinchi tomondan, shoir hayoti, qismati vositasida o‘zining uzoq yillik hayotiy tajribasi, kuzatishi, o‘y-mushohadalarini, ko‘ngil dardlarini, xulosalarini izhor etadi. Bu dostonni chuqur tahlil qiladigan bo‘lsak Munavvarqori Abdurashidxonov, Ibrat, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon, So‘fizoda kabi ko‘plab erk uchun kurashganlarni ko‘z oldimizga keltirishimiz mumkin. Shu tariqa el uchun jonini berishga tayyor fidoyi shoir el dushmaniga aylanadi, hibsga olinadi. “Ruhlar isyoni” dostoni – “Abadiyat tog‘risidagi rivoyat”, “Fidoyilik tog‘risida rivoyat”, “Jaholat to‘g‘risidagi rivoyat”lardan iboratdir. “Jaholat to‘g‘risidagi rivoyat”da fojeiy voqealar, ular tufayli shoir qalbida kechgan alamli o‘y-mushohadalar kitobxonni qalbini titroqqa soladi. Shu hayajonli rivoyat vositasida qahramon jasorati va fojiasi mohiyatini yana bir karra butun vujudimiz bilan his qilamiz. Jaholat, zulm, adolatsizlik mangu emas. Donishmand hakimning olovda yondirilishi hodisasidan keyin, yillar o‘tib, elning ko‘zi ochilib, aza tutib, o‘kinib, unga oltin haykal qo‘yishadi. Bu doston shoirning sara dostonlaridan biri bo‘lib, XX asr o‘zbek adabiyotining jiddiy yutug‘i bo‘ldi.

Shoir aytganidek, yillar o‘tib, millat erki uchun kurashgan Munavvarqori Abdurashidxonov, Ibrat, Mahmudxo‘ja Behbudiy, Fitrat, Abdulla Qodiriy, Cho‘lpon,

So‘fizoda kabi ijodkorlar xalqimiz qalbidan munosib o‘rin olib, mustaqillik munosabati bilan nomlari barhayot bo‘ldi.

Erkin Vohidov ham shunday insonlardan edi, desak yanglishmagan bo‘lamiz. Mustaqillikka erishib o‘zligini, o‘zbegini yaratayotgan xalqimiz esa bunday insonlarni ulug‘lashi tabiiy va mantiqiy holdir. Erkin Vohidovning hayot yo‘li, yaratgan asarlari va ulardagi yetakchi g‘oyalar har bir inson qalbidagi ezgu fikrlarga yondosh tarzda yashashiga va kelajak avlodimizga munosib o‘rnak bo‘lishiga ishonamiz .

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yhati

1. Vohidov E. Saylanma.1-2-3 jildlar. Toshkent. O‘zbekiston NMIU. 2000-2001.
2. Vohidov E. Ustoz siyratiga chizgilar. Asarlar. Oltinchi jild. –T.: Sharq, 2018 yil 280-bet.
3. Normatov U. Ijod va shijoat. Ozod Sharafiddinov. Tanlangan asarlar.- T.: Sharq. 2019 yil 566-bet.
4. Internet saytlari: Sh. Jo‘raev. Erkin Vohidov badiiy publitsistikasida ustoz va zamondosh adiblar ijodiga munosabat. 2023 y.